

Świat myśli jako teatr świata. Uwagi o objawieniach

Historia filozofii wytworzyła przekonanie, że w dziejach kultur europejskich postępowało stopniowe podwyższanie statusu myśli racjonalnej i przesuwanie na margines różnego rodzaju trybów intelektualnych związanych z kultami religijnymi. W tym cyklu rozwojowym nigdy jednak nie uzyskano pewności w zakresie wzajemnej oceny koncepcji racjonalnych i irracjonalnych. Relacje między tymi dwoma kierunkami myślenia – przy dokładniejszym poznaniu – okazują się złożone i niejednoznaczne. Wstępnym przykładem skomplikowanych relacji może być status matematyki, która z jednej strony może uchodzić za wzór myślenia racjonalnego, podczas gdy z drugiej strony jej rola w systemie pitagorejskim wskazuje na ukierunkowanie w stronę zgłębiania tajemnicy wszelkiego bytu. Matematyka bywała wzorcem rozumnych trybów myślenia, czego dawnym świadectwem pozostaje przekaz głoszący, że nad wejściem do Akademii Platońskiej widniał napis „niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii” (ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω). Opowieść na ten temat ma jednak charakter apokryficzny i stworzona została przez neoplatoników, z wolna odchodzących od surowych w swej racjonalności poglądów Platona¹. Czy ogólnie więc Platon był tym, za kogo jest powszechnie uważany? W oparciu o godne uwagi przesłanki komentatorzy jego późnej działalności przyjęli pogląd, że również temu filozofowi można przypisać skłonności do mistycyzmu. Nie istnieje zatem świat myśli racjonalnej, który byłby wolny od wpływu swego radykalnego przeciwieństwa. Splot racjonalizmu i irracjonalizmu przedstawia więc dokładniejszy obraz kultury świata Zachodu niż przyjęcie, że sukcesywnie umacniała się w nim niezmacona trzeźwość rozumu.

Wybitnymi matematykami byli bez wątpienia Mikołaj z Kuzy (zarazem jeden z największych myślicieli apofatycznych), Kartezjusz, Pascal czy Leibniz, który używał matematyki nawet do tworzenia argumentów politycznych. Spinoza swoje

1 Lokacji tego wpływowego przekazu można upatrywać w dziełach *Eliae in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias commentaria*, red. A. Busse, Berlin 1900, s. 118, w. 18-19 oraz *Ioannis Philoponi in Aristotelis de anima libros commentaria*, red. M. Hayduck, Berlin 1897, s. 117, w. 27.

przemyslenia etyczne także przestawiał na wzór twierdzeń matematycznych (*more geometrico*). Problem pojawia się wówczas, kiedy zostanie przypomniane, że wyrażenia matematyczne czy rysunki geometryczne są językiem symbolicznym, którego jednym z celów jest odzwierciedlenie zasad wszechświata wraz z jego czynnikiem nadzwyczajnym. Wyrażany przez filozofów zachwyt nad matematyką przeniknięty jest przede wszystkim religijnym szacunkiem wobec ukrytej w niej relacji do boskości świata. Potwierdza to opinię Karla Jaspersa, że człowiek wydaje się być stworzony do nieustanego przechodzenia od zwykłości do niezwykłości, transcendowania wszelkich swoich intelektualnych ograniczeń. Na tej drodze przekraczania umysłowego status quo powtarzają się wydarzenia bezpośredniego dotknięcia świata najgłębszych zasad opisywane następnie jako objawienia czy ekstazy. Epizody tego rodzaju nierzadko skutkowały stworzeniem rozległych systemów myślowych, zarówno religijnych, jak i niekiedy racjonalnych. Relacje na temat objawień przyjmowane były zawsze z mniej lub bardziej ukrytym dystansem i nawet u samych uczestników wywoływały pewne zawstydzenie czy zażenowanie. Siła doznania bywała jednak na tyle duża, że ujawniali oni swoje przeżycia i podporządkowywali życie przekazowi myślowemu w nich zawartemu. W doświadczeniach, które zwykle się definiować jako doświadczenia mistyczne, występował często pewien spektakularny przekaz obrazowy – podlegał on opisowi tworzonemu w języku dyskursywnym. Współistniejący z intelektualnym przesłaniem aspekt wyobrazeniowy miewał niepokojąco zmysłowy charakter i zawierał cechy, które mogą być skojarzone z teatralną przesadą. Przywodzi to na myśl spostrzeżenie, że nawet jeżeli boskość ma istotę matematyczną, to jej objawienia bywały zastanawiająco widowiskowe czy też, ujmując to innymi słowami, artystyczne bądź piękne. Świat zatem nie jest w swej boskości tylko matematyczny, lecz również artystyczny i estetyczny, emfaticzny i retoryczny. Podejmowane wobec tej strony objawiania się boskości próby zapisu w dziełach sztuki czy literatury są nacechowane ludzką niedoskonałością, która przenosi się także na próby naukowego zrozumienia objawień, w tym zwłaszcza podania charakterystyki osób dotkniętych takim przeżyciem. Przypomnienie szeregu wydarzeń, w których dochodziło do objawień, umożliwia odnotowanie zarówno artystycznych, jak i racjonalnych reakcji na takowe oraz zastanowienie się nad ich współczesnym statusem.

Przykłady objawień występują w wielu starożytnych pismach z obszarów cywilizacji Wschodu i Zachodu. Wczesnych relacji mogą dostarczyć teksty Starego Testamentu zawierające liczne świadectwa otrzymywanych wizji. Wśród ich relacji najbardziej fundamentalnym wydarzeniem była wizja, podczas której Abraham usłyszał od Boga nakaz zamordowania swego syna Izaaka². Opowieść ta na tysią-

2 Michael Zellmann-Rohrer na podstawie koptyjskiego papirusu z V lub VI w n.e. przytacza fragmenty, które sugerują, że mord na Izaaku został dokonany i dlatego Bóg określany jest jako ten, który „zasiada na Górze Mordercy”, zob. M. Zellmann-Rohrer, *Seth on Mount Sinai. A Coptic Magical Formulary with a Prayer and Theophany of the Biblical Seth*, „Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde” 2017, nr 2 (144), s. 240–254. W tradycjach ludów starożytnego Bliskiego Wschodu występowały bóstwa domagające się ofiar z dzieci, o czym wspomina Biblia (2 Krl, 17,31) słowami: „Sefarwaici zaś palili swoje dzieci w ogniu na cześć Adrameleka i Anammeleka”.

ce lat przeniknęła kulturę światową, a w naszej erze była też często ilustrowana. Akedę, jak w judaizmie określa się złożenie związanej ofiary, ukazywał fresk z ok. 320 r. w cubiculum C przy Via Latina, ale spętanego Izaaka oraz Abrahama z ręką dzierżącą miecz skierowany w stronę syna przedstawiała także mozaika na podłodze synagogi w Bet Alfa z VI w. n.e. Wybitne dzieła o tym temacie stworzyli w czasach nowożytnych Caravaggio (ok. 1603 r.) i Rembrandt (1635 r.). W tradycji religijnej opisana w Biblii sytuacja wskazywała na nadnaturalność wiary, która przekracza normy ludzkie, lecz w czasach nowożytnych aż do współczesności zawarty w opowieści nakaz zaczął budzić wątpliwości, wyrażające się w poglądach Kanta, Kierkegaarda, Jaspersa³ i Derridy. Kant, wzorując się na poemacie Christopha Martina Wielanda *Die Prüfung Abraham*, przypisał Abrahamowi słowa, które winien on był wypowiedzieć wobec Boga: „To, że nie powinienem zabić mego dobrego syna, jest pewne”⁴. Z punktu widzenia postaw czysto ludzkich objawienia nie mogły być uznane za w pełni i bezwzględnie obowiązujące, ponieważ człowiek nie ma w rozumie oparcia dla rozstrzygnięcia o prawdziwości ich pochodzenia. Dawne tradycje absolutnego posłuszeństwa zostały w dużej mierze wyparte także z myśli religijnej, a sprawdzanie poprawności wizji również w Kościele katolickim oparte zostało o rozbudowane refleksje i procedury⁵.

Zapisy niezwykłych wizji i nawiedzeń występują w literaturze międzytestamentalnej, jak świadczy o tym parakanoniczna Księga Henocha, lecz także nowotestamentalnej, czego przykładem jest Apokalipsa św. Jana. Wizja św. Jana na Patmos była tematem niezliczonych dzieł graficznych i malarskich, ale także filozoficznych objaśnień potwierdzających jej wpływ na myślenie w obrębie języka dyskursywnego. Interpretacje tego przesłania rozpięte były od ujęć eschatologicznych do prób odczytania w nim wyłącznie ujętych w metafory reakcji na konkretne wydarzenia historyczne. W teatralny sposób była przedstawiana w sztuce wizja Szawła z Tarsu, zacieklego prześladowcy chrześcijan, którego na drodze do Damaszku olśniła światłość z nieba i usłyszał głos Jezusa nawołujący do zmiany postępowania (Dz 9, 3). Następny fragment Dziejów Apostolskich odnotowuje kolejne objawienie, w tym przypadku odnoszące się do Korneliusza, setnika z kohorty zwanej italską, a zamieszkałego w Cezarei, któremu w widzeniu ukazał się anioł nakazujący spotkanie z Szymonem Piotrem. Piotr zaś następnego dnia też miał widzenie, podczas

3 Karl Jaspers, *Wiara filozoficzna wobec objawienia*, przeł. G. Sowiński, Kraków 1999, za: Tomasz Kupś, *Ofiarowanie Izaaka w interpretacji Kanta i Kierkegaarda*, [w:] *Immanuel Kant a świat współczesny*, red. K. Śnieżyński, Poznań 2004, s. 353–367. Por. także Gerhard von Rad, *Das Opfer des Abraham. Mit Texten von Luther, Kierkegaard, Kolakowski und Bildern von Rembrandt*, München 1976.

4 Immanuel Kant, *Spór fakultetów*, przeł. M. Żelazny, Toruń 2003, s. 118, za: Tomasz Kupś, *Johanna Gottlieba Fichtego uzasadnienie wiary w moralny porządek świata*, „Studia z Historii Filozofii” 2010, nr 1, s. 213.

5 Joseph Ratzinger, *III Tajemnica Fatimska. Komentarz teologiczny*, za: „L'Osservatore Romano” 2000, nr 9 (226), s. 47–50, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/fatima_4, zwłaszcza rozdział II „Struktura antropologiczna objawień prywatnych”, por. także *ibidem*, *Komentarz teologiczny*, [w:] *Jan Paweł II w Fatimie. Trzecia Tajemnica Fatimska z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary*, red. M. Czeakański, Kraków 2000, s. 103–117.

którego z nieba opadało płótno z czworonożnymi zwierzętami, płazami i ptakami, a głos z nieba nakazywał mu zjedzenie ich. Widzenie powtórzyło się trzy razy i mimo wysiłków Piotra nie znalazło w nim żadnego zrozumienia. Apostoł Paweł natomiast w swym 2 Liście do Koryntian (12,2-4) opisuje z kolei, jak uniesiony w zachwyceniu porwany został przez Boga aż do trzeciego nieba i słyszał tam niewypowiedziane, tajemne słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Do wszystkich opisanych dotąd objawień można odnieść rozróżnienia poczynione przez kardynała Ratzingera, a zakładające, że w dziedzinie objawień można wyróżnić trzy rodzaje wizji: zmysłową, postrzeganie wewnętrzne i wizję duchową (*visio sensibilis – imaginativa – intellectualis*). Podczas wizji zmysłowych widziane są obrazy i przedmioty, podczas gdy na najwyższych stopniach mistyki wizje są bezobrazowe i bezsłowne. Takie etapy najdokładniej opisane zostały w dziełach św. Jana od Krzyża.

W czasach po narodzinach Chrystusa wizje miały zarówno osoby niezwiązane głębiej z religią (jak Plotyn), jak również emocjonalnie przeżywające swoje życie wewnętrzne (jak św. Augustyn). Plotyn odnotował swoje wizje w IV *Eneadzie*, gdzie napisał o wzniesieniach umysłu i jego utożsamieniu się z tym, co boskie. Przekaz ten został następnie rozwinięty przez Porfiriusza w *Żywocie Plotyna* (V, 23,7-18). Plotyn powściągliwie relacjonował akcję duszy i jej zjednoczenie z Umysłem czy Jednią, podczas gdy jego biograf współtworzył już kulturę o bardziej irracjonalnych skłonnościach i przypisywał swemu nauczycielowi moce niemal magiczne. Chociaż pewne misteryjne akcenty dotyczące szczytów ludzkiego poznania wystąpiły już u Platona w *Uczcie* (209e-212a), to jednak były one raczej literacką metaforą niż przejawem religijności. Plotyn również używał wielu wyrażeń o przekraczaniu zwykłego poznania, w tym także pojęcia ekstazy, do opisu wzniosłych stanów umysłu, lecz nie aktów religijnych. Zaledwie w jednym przypadku odniósł ten termin do opisu zjednoczenia duszy z Jednią. Poznanie Jedni, jak też poznanie Umysłu, jest zadaniem filozofa, ale jest odnalezieniem siebie, odsłonięciem własnej czystej jaźni tożsamej z Jednią jako uniwersalną boskością. Następująca na drodze namysłu *unio mistica* zachodzi wewnątrz świadomości, jest formą ekstazy immanentnej (wg Truillarda) czy introwertycznej (wg Stace'a)⁶. Byłaby to kontemplacja czysto umysłowa, w której ciało i zmysłowość nie miałyby udziału. Zachodzącej unii nie należy jednak odmawiać cech zjednoczenia miłosnego, jakkolwiek uszczęśliwiający połączenie byłoby całkowicie duchowe. Miłość nie angażowałaby wówczas psychicznej strony człowieka, lecz jego nadnaturalne możliwości poznawcze. Dusza wznosiłaby się w nim ponad stan fizyczny, odrywała od dotychczas jej dostępnych form poznawania na rzecz „poznania niepoznania” i poruszenia głębi duszy. Na takiej drodze dochodziłoby do ogołocenia z myślenia i odnalezienia sensu pustki, ciszy, nicości. Stan taki nie może być jednak opisany bez emfazy i wprowadzenia języka bądź to odwołującego się do zmysłowości, bądź do uczuć religijnych. Plotyn był w stanie wytrwać przy uznaniu, że wzniosłe formy poznania nadal przynależą do czysto ludzkich możliwości, chociaż przekraczają wszelką zwykłość, jednak jego

6 Jean Truillard, *La Purification plotinienne*, Paris 1955, s. 97 oraz Walter Terence Stace, *Mysticism and Philosophy*, Philadelphia 1960, s. 61–62, za: Daria Szymańska-Kuta, *Kilka uwag na temat ekstazy Plotyna – wokół interpretacji Enn. IV 8[6],1,1-11*, „Studia Religiolica” 2011, nr 44, s. 99–100.

następcy nie zachowywali podobnego umiaru. Z literackich nadużyć językowych Plotyna wyprowadzali istnienie odrębnego świata Boga, z którym możliwe jest połączenie praktykami obrzędowymi. Plotyn mógł jeszcze zapisywać, że w unii mistycznej „ja” nie należy już do siebie, ale jest jednością z Jednią, jednak, jeżeli Jednia nabierze cech osobowych, to jest już pełnoprawnym, osobowym Bogiem. Niczego innego niż Plotyn nie głosili św. Jan od Krzyża czy św. Teresa z Ávili, lecz przeżywali napotkanie w głębiach duszy bezosobowej Jedni jako kontakt personalny. Stadia takiego pojmowania rozważali filozofowie przez długie stulecia. Na początku to Plotyn rozwinął myśli Platona o etapach intelektualnej kontemplacji, wskazując na możliwości przekroczenia ograniczeń nałożonych przez ludzką cielesność. Porfiriusz uznał, że taki występek ujawnia nadzwyczajność osoby, która go dokonuje. Jego mistrz miał ku temu uzdolnienia – mogły one być zastąpione przez odpowiednie ćwiczenia czy obrządek. Dla Marinusa z Neapolis w Palestynie, twórcy nekrologu oraz wierszowanej biografii Proklosa, było możliwe, by ów mógł uzdrawiać, sprowadzać deszcz czy zapobiegać trzęsieniom ziemi⁷. Na kolejnym, odległym etapie równie usprawiedliwione staną się środki farmakologiczne, wówczas, gdy Plotyńska dyscyplina umysłu przestanie odgrywać jakąkolwiek rolę. To, co wydaje się być wśród historycznych zmian stałe, to nieusuwalne pożądanie nadzwyczajności. W chrześcijaństwie bierność kontemplacyjnego umysłu wobec nicności i oczekiwanie na „wschód słońca” (*Eneady*, V) uzupełnione zostało aktywnością boskości o żywotnych i osobowych cechach. Chrześcijaństwo nie było zatem jedynie obcą naleciałością ze Wschodu, lecz logicznym dopełnieniem Platońskich konceptów Jedni (τὸ ἕν) i Diady (ἡ δυάς; w *Timajosie* także χώρα).

Powściągliwość Plotyna w tworzeniu charakterystyk aktywności, żywotności czy osobowości Jedni, nawet wtedy, kiedy ujęta została w koncepcji chrześcijańskiego Boga, okazała się niezmienną tradycją w świecie filozofii Zachodu. Wszelkie opisy stanów mistycznych uniesień będą wiernym odtworzeniem ludzkich możliwości poznawczych, lecz nie zdradzą niczego na temat ich źródła. Tajemnica pochodzenia zostanie zawsze dochowana, podczas gdy zachowania mistyków staną się dziedziną wiedzy.

Świadectwa dawane przez mistyków utworzyły fundamentalną część chrześcijańskich wierzeń religijnych, również dlatego, że miały paradygmataczny charakter zakorzeniony w nieprzeniknionej odmienności ontologicznej. Propedeutyczny charakter na drodze do uformowania odrębności nowej religii miały dokonania neoplatoników. Przełomowa wizja Augustyna była kontynuacją jego lektury pism Porfiriusza w tłumaczeniach Mariusza Wiktoryna, a w sensie filozoficznym stanowiła nawrócenie na neoplatonizm, który okazał się niewystarczający. Piętnastowieczny obraz Benozza Gozzolego z kościoła w San Gimignano przedstawiający Augustyna czytającego listy św. Pawła uprzytamnia, że wizja miała charakter pogłębionej refleksji i przyjętej w jej konsekwencji decyzji, lecz pozbawiona była spektakularnych formuł. Nadal nie zachodziła czynna akcja ze strony bytu transcendentnego przy biernej postawie podmiotu. Augustyn dokonał odkrycia niemal naukowego i zachował pełną suwerenność swego umysłu. Wizja Mikołaja z Kuzy, jaką miał na statku

7 Henri Dominique Saffrey, Alain-Philippe Segonds, *Marinus: Proclus ou Sur le bonheur*, Paris 2001.

podczas drogi powrotnej ze Stambułu do Wenecji w roku 1437, także pozbawiona była niesamowitości, a jedynie skłoniła go do kilkuletniej pracy nad stworzeniem objaśnień dotyczących niepojmowalności Boga.

Bardziej powikłany charakter doznań wizyjnych odnotować można w przypadku Kartezjusza. Medycy i inni komentatorzy, którzy wcześniej nie mieli odwagi krytycznie i ściśle naukowo odnosić się do doznań mistycznych, w tym przypadku czuli się usprawiedliwieni w swych zabiegach wobec założyciela nowożytnego racjonalizmu. Najnowszym tego przykładem są badania Abidemi Idowu Otaiku z Uniwersytetu w Southampton, która dowiodła, że tzw. II sen Kartezjusza z nocy 10 listopada 1619 r. był najwcześniej w historii medycyny opisanym łagodnym epizodem parasomni, określanej także jako „syndrom eksplodującej głowy”⁸. Zaburzenie tego rodzaju zachodzi podczas przejścia ze stany snu w stan czuwania i objawia się wrażeniem hałasu w głowie. Charakterystyka takiego zjawiska najwcześniej podana została przez amerykańskiego neurologa Silasa Weira Mitchella, który w roku 1876 odnotował przypadek pacjenta skarżącego się na nocne odczucie „strzału z pistoletu”. Jak przypomniała Otaiku, Kartezjusz zapisał swoje sny i ich interpretacje w dwunastostronicowej relacji zatytułowanej *Olympica*. „Oryginalny, łaciński tekst tych zapisków się nie zachował, natomiast francuska parafraza zamieszczona została w biografii Kartezjusza autorstwa Adriena Bailleta opublikowanej w 1691 roku⁹. Opis tych snów został następnie przetłumaczony na język angielski przez historyka średniowiecza Johna F. Bentona w 1979 roku”¹⁰. Naukową uwagę odnozoną do snów Kartezjusza rozpoczął list Sigmunda Freuda do Maxime’a Leroy z roku 1929, który ten zamieścił w swej biografii Kartezjusza¹¹. Od tamtego czasu powstała duża liczba interpretacji tych snów, w tym m.in. Gregora Sebby, który snuł refleksje o powiązaniach aktów fizjologicznych z procesami tworzenia idei¹². Usystematyzowaną i rozległą wykładnię przedstawił John R. Cole w swej biografii o buntowniczej młodości Kartezjusza, opatrując ją obszernymi konkluzjami i opisem sytuacji, gdy rozważania są kontynuowane aż do zaprzeczenia, że sny w ogóle

8 Abidemi Idowu Otaiku, *Did René Descartes Have Exploding Head Syndrome?*, „Journal of Clinical Sleep Medicine” 2018, nr 4 (14), s. 675–678, <http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.7068>. Por. także Robert Withers, *Descartes’ dreams*, „Journal of Clinical Sleep Medicine” 2008, nr 5 (53), s. 691–709, <https://doi.org/10.1111/j.1468-5922.2008.00760.x>.

9 Adrien Baillet, *La Vie de Monsieur Descartes*, t. I-II, Daniel Horthemels, Paris 1691, relacja na temat snów zawarta została w tomie II, s. 81–85. W języku polskim tekst Bailleta w tłumaczeniu Ewy Wende zamieszczony został w książce Ferdinanda *Alquiégo*, *Kartezjusz*, przeł. St. Cichowicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, s. 166–171.

10 A.I. Otaiku, *op. cit.*, s. 675.

11 Sigmund Freud, *Brief an Maxim Leroy: Über Einen Traum Des Cartesius*, [w:] Maxime Leroy, *Descartes, le philosophe au masque*, Paris 1929, t. 1, s. 89–90. Por. Sigmund Freud, *Some Dreams of Descartes’: A Letter to Maxime Leroy* (1929), [w:] *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, red. J. Strachey, t. 21 (1927–1931), Hogarth Press, London 1961, s. 197–204.

12 Gregor Sebba, *The dream of Descartes*, red. R.A. Watson, Southern Illinois University Press, Carbondale 1987.

miały miejsce¹³. Osobną drogę wyznaczają objaśnienia ukazujące znaczenie snów dla rozwoju filozofii nowożytnej, które zaczynają się od poglądów Leibniza¹⁴, a prowadzą do prac Roberty Recht¹⁵, Alice Brown¹⁶ i Michaela Keevaka¹⁷. Godne uwagi reakcje na sny Kartezjusza znalazły swoje odzwierciedlenie w dziełach pisarzy, w tym Samuela Becketta¹⁸ i Raymonda Queneau¹⁹, lecz także we wnikliwym eseju Georges Pouleta²⁰, który po dłuższych analizach dopatrywał się w snach wielu założeń filozofii Kartezjusza.

Listopadową nocą Kartezjusz miał trzy sny, o których sądził, że „mogły jedynie z góry przychodzić”. Podczas pierwszego wyobrażał sobie, że podąża ulicą, chromając na jedną nogę, co go zawstydzało. Kiedy próbował iść prosto, gwałtowny wiatr obrócił go wokół lewej nogi. Próbował schronić się w pobliskiej szkole i zmówić modlitwę w szkolnej kaplicy, jednak zawrócił, kiedy spostrzegł, że minął znajomego bez pozdrowienia. Próbował dopełnić grzeczności, lecz wiatr pognał go w stronę kościoła. Pośrodku szkolnego dziedzińca ujrzał inną postać, która rzekła do niego, iż pan N. ma dla niego podarunek. Kartezjusz przyjął, że chodzi o melon przywieziony z cudzoziemskiego kraju. Zdał sobie sprawę, że jest nadal zgięty, chociaż wiatr już osłabł. W drugim śnie „zdało mu się, że słyszy huk nagły i przenikliwy, jakby od grzmotu”. Sen trzeci nie był już tak przerażający jak poprzednie. Dostrzegł w nim książkę będącą rodzajem przydatnego słownika, lecz chwilę później natrafił na inną książkę, o której nie wiedział, skąd się wzięła. Okazało się, że jest to *Corpus poetarum*, w którym odkrył wiersz Auzoniusza zatytułowany *Jaką to w życiu drogą postąpię?*. Dostrzegł też człowieka, który zachęcił go do przeczytania innego wiersza tego poety, noszącego tytuł *Jest i nie*. Kiedy przeszukiwał zbiór poezji, stwierdził, że jest to nieznane mu wydanie pełne różnych portretów. Książki i rozmówca zniknęły, zaś Kartezjusz ciągle jeszcze we śnie próbował zrozumieć przesłanie swych przywidzeń. Uznał, że słownik symbolizował zbiór wszelakich nauk, podczas gdy antologia poezji odnosiła się do złączenia w poezji filozofii i mądrości.

13 John R. Cole, *Youthful Rebellion of Rene Descartes*, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1992, s. 129–189.

14 Gottfried Wilhelm Leibniz, *Remarques sur l'abrege de la vie de Mons. des Cartes*, [w:] *idem, Philosophische Schriften*, red. C.J. Gerhardt, t. IV, Weidmann, Berlin 1880, s. 315.

15 Roberta Recht, *The Foundations of an Admirable Science: Descartes's Dreams of 10 November 1619*, „Humanities in Society” 1981, nr 4, s. 213–219.

16 Alice Brown, *Descartes's Dreams*, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1977, nr 1 (40), s. 256–273.

17 Michael Keevak, *Descartes's Dreams and Their Address for Philosophy*, „Journal of the History of Ideas” 1992, nr 53, s. 373–396.

18 John Fletcher, *Samuel Becket and the Philosophers*, „Comparative Literature” 1965, nr 1 (17), s. 47–49. Autor odnosi się tutaj m.in. do wczesnego poematu Becketta *Whoroscope* (1930) o paragonowaniu relacji Bailleta (s. 47).

19 Alexander Hertich, *Philosophes et/ou voyous? The Case of Queneau and Descartes*, „Dalhousie French Studies” 2007, nr 79, s. 71–81. Związki powieści Queneau pt. *Le Chiendent* (1933) z kartezjanizmem są dyskusyjne i sam autor zmieniał zdanie w tej sprawie.

20 Georges Poulet, *Sen Kartezjusza* [w:] *idem, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne*, przeł. D. Eska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

Przywiódło go to do konstatacji, że poeci pełni są poważnych i głębokich myśli wypowiedzianych lepiej, niż czynią to filozofowie. Dzieje się tak dzięki boskiej naturze entuzjazmu, w którym sam się znajdował, i sile wyobraźni, która rozwija pierwotne intuicje do poziomu mądrości. Nadal interpretując własny sen, przyjął, że jest on dobrą radą kogoś roztropnego albo nawet teologią moralną. Kiedy się przebudził, rozmyślał dalej nad interpretacją i doszedł do wniosku, że wiersz *Jest i nie* odnosi się do zagadnienia prawdy i fałszu w wiedzy ludzkiej i naukach świeckich. Duch prawdy, którego wyczuł we śnie, nakłaniał go do podjęcia próby rozwiązania tego właśnie problemu. Miał wyraźne poczucie objawienia, w którym Bóg zwrócił mu uwagę, że do nauk kościelnych może go pchać też zły duch, a nie duch prawdy, który nań zstąpił i go przeniknął. Kartezjusz zyskał też przekonanie, że gorączkowe rozważania, wypełniające jego umysł już od kilku dni, znalazły swój właściwy kierunek, a dążenia do prawdy spłynęły na niego jako łaska Boża. Modlił się więc i ślubował odbytej pieszej wędrówki do sanktuarium Matki Bożej w Loreto.

Chociaż Freud zdecydowanie stwierdził, że „sen z góry”, który dotknął Kartezjusza, był jedynie naukowym olśnieniem, skupioną w symbolach intuicją odnoszącą się do rozwiązania problemów, które były głęboką treścią stanów umysłu filozofa także za dnia, to pogląd taki nie jest wystarczający²¹. Dzieje religii i nauki na tyle się rozeszły, że jest zrozumiałe, dlaczego opinia Freuda ignoruje możliwość, że istnieją podobieństwa między dotyczącym spraw niereligijnych poznaniem intuicyjnym a mistycznym poznaniem Boga. Obecnie wydaje się nieprawdopodobne, że wiodące poza obręb religii idee Kartezjusza mogły rzeczywiście być uświęcone przez samego Boga²², chociaż wszelako w pewnym ujęciu filozof może się też ujawnić jako reprezentant charakterystycznych dla św. Tomasza z Akwinu dążeń do uzgodnienia prawd wiary i rozumu. Bóg Kartezjusza nie jest wprawdzie Bogiem tradycyjnej teologii²³, lecz wypowiadając własną definicję Boga, uczony staje się myślicielem religijnym stwarzającym nową teologię możliwą do odnalezienia u Spinozy, Hegla czy Einsteina. Cel Kartezjusza jest zrozumiały i przedstawił go w sposób następujący:

Zawsze sądziłem, że dwa są główne zagadnienia z rzędu tych, których dowód należy raczej do zadań filozofii niż teologii: mianowicie zagadnienie Boga i zagadnienie duszy. Jakkolwiek bowiem nam, wierzącym, wystarczy wyznawać na podstawie wiary, że dusza ludzka nie ginie wraz z ciałem i że Bóg istnieje, z pewnością jednak niewierzących nie będzie mogła – jak sądzę – przekonać o tym żadna religia ani nawet chyba żadna doskonałość moralna dopóty, dopóki przyrodzonym rozumem nie dowiedzie się im tych dwóch prawd²⁴.

21 Sigmund Freud, *Gesammelte Werke*, t. XIV: *Werke aus den Jahren 1925–1931*, Imago Publishing, London 1948, s. 559.

22 Gaston Milhaud, *Descartes savant*, Libraire Felix Alcan, Paris 1921, s. 58, 63.

23 G. Poulet, *op. cit.*, s. 82.

24 Z listu René Descartes'a do Dziekana i Doktorów Fakultetu Paryskiej Teologii, [w:] René Descartes, *Medytacje o pierwszej filozofii*, przeł. M. i K. Ajdukiewicz, Warszawa 1958, s. 5, za: Tomasz Śliwiński, *A co ode złego jest..., czyli rzecz o „Medytacjach” Kartezjusza*, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 2001, nr 14, s. 130.

Jak napisał Poulet: „Nic nie wskazuje na to, by Kartezjusz myślał kiedykolwiek o odrzuceniu wiary”²⁵.

Sny Kartezjusza są zapisem bliskiej mistycyzmowi drogi do uzyskania niepowątpiewalnej wiedzy, do pełnego skupienia uwagi na *mirabilis scientia fundamenta* (podstawach wspaniałej nauki). Dojście do tego stanu wymagało porzucenia wszelkich dotychczasowych mniemań zawartych w teologii i epistemologii, oczyszczenia umysłu z głębokich przyzwyczajzeń i opustoszenia odczuwanego jako bolesne przeżycie. Ogołocenie umysłu, wprawienie go w stan ciemnej nocy opisywane było między innymi przez św. Jana od Krzyża i stanowi powtarzający się motyw przygotowania duszy do odnalezienia swych najgłębszych pokładów, w ujęciu Pouleta: „dotarcia do kolebki istnienia”²⁶. Tym kresem już niemal ponadludzkich możliwości jest odnalezienie swej własnej czystej jaźni, myślenia o myśleniu, które staje się też ostatecznym świadectwem samego bycia. Wraz z tym osiągnięciem pojawia się świadomość, że równie niepowątpiewalne jest istnienie w umyśle idei Boga, która nie może być oparta na żadnym własnym spostrzeżeniu. Idea ta w swej czystej postaci jest równie niepowątpiewalna i nieusuwalna, jak stan samoświadomości. Myślenie o Bogu poprzedza ludzką podmiotowość i musi być uznane za podstawę prawdy, z którą myślenie może się miłośnie zjednoczyć. Poczucie tego uszczęśliwia, ujawnia się jako światło czy ciepło, rozpala duszę. Odkryty porządek poznania jest adekwatny do porządku wszelkiego bytowania. Tak odsłonięta idea Boga może być przekonująca dla niewierzących, co z dumą opisuje Kartezjusz w *Liście do uczonych Sorbony*. Problemem jest, że Bóg Kartezjusza nie jest tożsamy z Bogiem chrześcijan. „Rozumiem pod nazwą Boga pewną substancję wieczną i niezmienną, nieskończoną, niezależną, o najwyższym rozumie i mocy, która stworzyła mnie samego i wszystko inne, co istnieje, o ile istnieje”²⁷. „Przekonanie o istnieniu Boga Kartezjusz opiera przede wszystkim na fakcie posiadania Jego idei, która swym bogactwem przyćmiewa wszelkie kreatywne zdolności umysłu ludzkiego”²⁸. Można rozumem poznać, że Bóg istnieje, co jednak jest zaledwie przygotowaniem do wiary i stanem niewystarczającym do osiągnięcia nieba, „na to bowiem trzeba wierzyć w Jezusa Chrystusa oraz pozostałe rzeczy objawione, co zależy już od łaski”²⁹. Program nawracania spełniał Kartezjusz w ograniczonej formule, jednak dla wielu późniejszych osób jedynie obowiązującej. Wypowiedź Einsteina stanowi tego potwierdzenie: „Wierzę w Boga Spinozy, który objawia się w harmonii wszystkiego, co istnieje, ale nie w Boga, który zajmuje się losem i uczynkami każdego człowieka”³⁰. Dokładnym tego przeciwieństwem było objawienie, które dotknęło Pascala 35 lat później, w roku 1654.

25 G. Poulet, *op. cit.*, s. 75.

26 Poulet, *op. cit.*, s. 79.

27 René Descartes, *Medytacje o pierwszej filozofii*, s. 61.

28 T. Śliwiński, *op. cit.*, s. 147.

29 List Kartezjusza do Mersenne’a z marca 1642, [w:] F. Alquié, *op. cit.*, s. 271. Por. T. Śliwiński, *op. cit.*, s. 153.

30 Alice Calaprice, *Einstein w cytatach*, przeł. M. Krośniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 156, por. Bogdan Lisiak, *Albert Einstein i jego związki z filozofią Spinozy*, „Filo-Sofija” 2012, nr 2 (17), s. 162.

Pascal był uczestnikiem spotkań w celi zakonnej minimity, wychowanka jezuitów z La Flèche i przyjaciela Kartezjusza – Marvina Mersenne’a, więc jego relacja z głębokiego doznania nieprzypadkowo zawiera elementy polemiczne w stosunku do Kartezjusza. Pascal nerwowym pismem zapisał swoje przeżycie i zaszył w skórzaney kopercie ukrytej w połach noszonego na co dzień płaszcza:

Rok łaski 1654. Poniedziałek, 23 listopada, dzień św. Klemensa, papieża i męczennika i innych świętych w martyrologium, wigilia Św. Chryzogona, męczennika i innych, od około wpół do jedenastej wieczór do około pół godziny po północy, ogień, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba – nie filozofów i uczonych. Pewność. Pewność. Uczucie. Radość. Pokój. Bóg Jezusa Chrystusa. Deum meum et deum vestrum. Twój Bóg powinien być moim Bogiem!

Zapomnienie o świecie i wszystkich rzeczach z wyjątkiem Boga. Jego znalazłem na drogach, o których uczy Ewangelia. Wielkość ludzkiej duszy. Ojciec sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem. Radość, radość, radość, łzy radości. Odłączyłem się od Niego: Dereliquerunt me fontam aquae vivae. Mój Boże, czy mnie opuścisz? Obym nie został od Niego nigdy odłączony!

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jednego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus. Odłączyłem się od Niego; uciekłem od Niego, zapałem się Jego, ukrzyżowałem Go. Obym już nigdy nie odłączył się od Niego! Można Go zachować tylko na tych drogach, o których uczy Ewangelia: doskonałe, wewnętrzne wyrzeczenie się. Doskonałe poddanie się Jezusowi Chrystusowi i moim duchowym przewodnikom. Na zawsze w radości za jeden dzień męczarni na ziemi. Non obliviscar sermones tuos. Amen³¹.

31 Blaise Pascal, *Rozprawy i listy*, przeł. T. Boy-Żeleński, M. Tazbir, Warszawa 1962, s. 77–78, tłumaczenie zmienione. Por. A. Rusznica, M. Kieca, Ł. Kleska, *Refleksje filozoficzne Błażeja Pascala*, Rzeszów 2016, s. 43.

Doznania, jakie stały się udziałem dwojga hiszpańskich mistyków żydowskiego pochodzenia, św. Teresy z Ávila i jej duchowego brata św. Jana od Krzyża, tworzą zbiór dwóch najbardziej skrajnych możliwości przeżyć mistycznych, z jednej strony zdumiewająco obrazowych, zmysłowych i erotycznych, w przypadku św. Teresy, i równie ekstremalnych, lecz zachodzących w głębiach duszy i jakby pod kontrolą scholastycznej filozofii stopni całkowitego oczyszczenia umysłu z wszelkich ludzkich ograniczeń, jak było to w przypadku św. Jana od Krzyża. Każdy dalszy krok był niemożliwy, a jeżeli zdarzało się na przykład spotęgowanie doznań zmysłowych czy erotycznych, jak w przypadku Małgorzaty Marii Alacoque, to skłania to nieuchronnie do ich badania jako perwersji seksualnych³².

Problemy zaangażowania ciała w sprawy mistyki będą jednak sprawą odrębnych rozważań.

32 Alfred Maury, *Les mystiques extatiques et les stigmatisées*, Paris, „Annales médico-psychologiques” 1835, s. 228–229. Ten uczony we wcześniejszych fragmentach swojego artykułu, odnoszących się do beginki św. Krystyny Brusy ze Stumbeln (1242–1312), wyraził się dobitnie: „Nie można się mylić: święta była w ferworze najbardziej jednoznacznych ataków hysterii i szaleństwa. Odnajdujemy u niej również tę sekwencję przeciwstawnych uczuć [...], na które narzeka większość mistycznych kobiet, a które u tej płci są jedną z cech i objawów zaburzeń nerwowych”, s. 207.